

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСКАЖЕННЫХ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ
НЕЙРОСЕТЕВОГО АЛГОРИТМА ДИАГНОСТИКИ КАНАЛОВ
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ**

**DETERMINATION OF DISTORTED DATA WITH THE NEURAL
NETWORK ALGORITHM FOR DIAGNOSTICS OF CHANNELS FOR
MEASURING TECHNOLOGICAL PARAMETERS**

ФИЛИПPOB ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Уфимский государственный нефтяной технический университет.*

КИРЮШИН ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Уфимский государственный нефтяной технический университет.*

FILIPOV VLADIMIR NIKOLAEVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Ufa State Petroleum Technological University.*

KIRYUSHIN OLEG VALERIEVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Ufa State Petroleum Technological University.*

В данной статье рассматривается проблема определения искаженных наблюдений в данных при проведении процесса разработки нейросетевого алгоритма диагностики каналов измерения технологических параметров. Сравнивается самый распространенный метод первой группы – сглаживание данных и метод второй группы – метод, называемый алгоритмом wGridDC. Предпринимается попытка решения проблемы качества данных. Приведены основные причины возникновения погрешностей, возникающих как на этапе измерения и передачи технологических параметров, так и при лабораторном анализе. Описаны методы обнаружения и обработки выбросов, среди которых корректировка искажений путем изменений значений и удаление искажений путем фильтрации и описан алгоритм диагностики каналов измерений. Предложен метод на основе нейронной сети Кохонена.

This article discusses the problem of determining distorted observations in data during the development process of a neural network algorithm for diagnosing channels for measuring technological parameters. The most common method of the first group, data smoothing, and the method of the second group, a method called the wGridDC algorithm, are compared. An attempt is being made to solve the problem of data quality. The main reasons for the occurrence of errors that occur both at the stage of measurement and transmission of technological parameters, and during laboratory analysis are given. Methods for detecting and processing outliers are described, including correcting distortions by changing values and removing distortions by filtering, and an algorithm for diagnosing measurement channels is described. A method based on the Kohonen neural network is proposed.

Ключевые слова: *нейросеть, нейросетевой алгоритм, канал измерения, технологические параметры, диагностика.*

Key words: *neural network, neural network algorithm, measurement channel, technological parameters, diagnostics.*

При управлении современными технологическими установками, например, нефтепереработки, химической промышленности и т.д., все чаще используют виртуальные анализаторы (ВА), позволяющие в реальном времени оценивать будущие показатели качества продукции и предпринимать превентивные управляющие воздействия для ликвидации нежелательных их отклонений от заданных пределов. Для ВА основными источниками информации являются:

- информация, содержащаяся в измерительной информации, полученной с помощью существующих контрольно-измерительных средств;
- данные лабораторных анализов, полученные из заводских лабораторий;
- технологические базы данных, накопленные в процессе управления технологическим процессом [9, с. 10-29].

В первом и втором случаях информация извлекается из исходных массивов измерительной информации благодаря наличию зависимостей и связей между измеряемыми параметрами.

В третьем случае информация формируется, исходя из автоматизированного сопоставительного анализа текущих измерений с базой данных, хранящейся в информационном хранилище [1, с. 73-98].

Однако могут возникнуть вопросы, связанные с обеспечением достаточной достоверности используемой для идентификации моделей ВА статистической информации, полученной с технологического процесса. Это может быть связано с наличием погрешностей, возникающих как на этапе измерения и передачи технологических параметров, так и при лабораторном анализе [10, с. 110-114]. При измерении технологических параметров погрешности датчиков можно разделить на три вида [2, с. 43-50]:

- систематическая погрешность, которая не изменяется с течением времени и может быть устранена введением поправок на весь срок службы.
- случайная погрешность, которая не может быть предсказана, но легко обнаруживается при повторных измерениях в виде некоторого разброса результатов.
- прогрессирующая погрешность, медленно изменяющаяся в течение времени, из-за старения элементов датчика. Все погрешности могут быть скорректированы введением поправки в данный момент времени.

Достоверность лабораторных анализов во многом зависит от таких факторов, как человеческий фактор (опыт и добросовестность лаборантов), особенности отбора проб, состояние лабораторного оборудования. Методы обнаружения и обработки выбросов, искажений можно поделить на две группы [3, с. 65-71]:

- корректировка искажений путем изменения значений их признаков; данная группа характеризуется тем, что сохраняется объем данных, но могут произойти ошибки из-за неверной корректировки;
- удаление выбросов и искажений из выборки путем фильтрации, однако, это может привести к ее уменьшению и возможному ухудшению эффективности классификации ввиду неправильного выбора критерия фильтрации.

В большинстве случаев применяется самый распространенный метод первой группы – сглаживание данных. Данный метод имеет много различных видов, применяющихся под различные типы задач. Также можно отметить алгоритм, называемый фильтр Калмана [4, с. 24-27], использующий рекурсивный метод наименьших квадратов и функционирующий по принципу сравнения состояния системы на предыдущем шаге с измерением на текущем шаге.

Среди методов второй группы можно отметить метод, называемый алгоритмом wGridDC. Автор [5, с. 31-36] рассматривает основные особенности данного алгоритма, заключающиеся в разбиении пространства признаков на подпространства путем наложения сетки заданного размера, в каждом из которых объекты одной выборки объединяются в образующиеся множества.

Таким образом, проблема качества данных является одной из важнейших проблем при построении интеллектуальных систем. От качества исходных выборок зависит не только функционирование системы в целом, но и возможность ее обучения.

Алгоритм диагностики каналов измерения на основе перцептронных моделей.

Суть метода заключается в сравнении расчетных значений выходных параметров с измеренными. Если погрешность более 5% и количество неисправных каналов равно одному, выводится сообщение о неисправности выходного канала. Если количество каналов больше одного, то рассчитывается погрешность расчетных и измеренных входных значений и, в случае погрешности более 5%, выводится сообщение о неисправности входного канала. В остальных случаях следует, что каналы измерения функционируют нормально.

Данные модели отражают возможность наличия некорректных наблюдений на основе проверки инвариантности некоторых характеристик к изменению параметров технологического объекта.

Однако данный алгоритм имеет ряд недостатков, заключающихся в следующем:

1) возникает необходимость разделения векторов входных и выходных переменных, т.е. необходимо предварительно определить, какие в данном технологическом процессе параметры являются входом, а какие выходом. А для этого возможно потребуется привлечение эксперта;

2) данный алгоритм использует как минимум две нейронные сети, которые должны быть корректно созданы, обучены и протестированы;

3) в алгоритме используется обратная модель процесса, построение которой в большинстве случаев некорректно или невозможно.

В связи с перечисленными недостатками данного алгоритма предлагается применять метод, использующий одну нейросеть (сеть Кохонена) и не требующий разделения параметров на входные и выходные, а также построения обратных нейросетевых моделей.

Алгоритм диагностики каналов наблюдений с использованием сети Кохонена.

Рис.1. Идентификация принадлежности i-ого наблюдения к кластерам

Y_1 и Y_2 – входные параметры сети Кохонена;

M_1, M_2, M_3 – первый, второй, третий кластеры;

P_1^0, P_2^0, P_3^0 – центры кластеров;

P_1, P_2, P_3 – нейрон соответствующего кластера, имеющий самое большое расстояние до центра кластера;

$\rho_{1\max}, \rho_{2\max}, \rho_{3\max}$ – наибольшие расстояния от j -го нейрона до центра кластера;

X_i – i -ое наблюдение;

ρ_1, ρ_2, ρ_3 – расстояния от X_i до центра кластера.

Технология сети Кохонена [6, с. 211-247] существенно отличается от других нейросетей, так как при обучении используется метод без учителя, то есть результат обучения зависит только от структуры входных данных. Сеть Кохонена используется для решения задач классификации и разделения исходных данных на группы (классы, кластеры) по мере их близости друг к другу [7, с. 26-35; 8, с. 560-610]. Если сеть встретится с явлением, непохожим ни на один из известных образцов, то она не сможет определить его принадлежность и, тем самым, выявит его новизну. Выходом данной сети является топологическая карта, и ее элементы располагаются в некотором пространстве, обычно в двумерном (рис. 1).

Существует множество алгоритмов кластеризации данных, имеющих свои достоинства и недостатки. Формально все методы можно объединить в две основные группы:

1) иерархические и плоские. Иерархические на выходе выдают дерево кластеров, корнем которой является вся выборка, а листьями – мелкие кластеры. Плоские алгоритмы реализуют одно разбиение объектов на кластеры;

2) четкие и нечеткие. Четкие алгоритмы подразумевают принадлежность объекта к одному кластеру, нечеткие отображают степень отношения или некоторую вероятность принадлежности объекта к кластерам. В этой группе наиболее популярным методом является алгоритм С-средних, результатом которого является вероятность принадлежности некоторого объекта к кластерам в процентах.

Сеть Кохонена использует неуправляемое обучение (без учителя), т.е. учится распознавать кластеры среди размеченных обучающих данных, содержащих только входные значения [7, с. 199-205]. Обучаться сеть будет методом последовательных приближений, т.е. со временем сеть улучшается так, чтобы улавливать кластеризацию данных. В некотором смысле данный алгоритм похож на метод К-средних.

В результате применения описанных технологий на реальном объекте управления появляется возможность отсеивать недостоверные (искаженные) данные и, тем самым, повысить качество принимаемых при управлении решений.

Выводы.

Рассмотрена проблема достоверности информации, необходимой для идентификации моделей ВА, полученной с технологического объекта. Приведены основные причины возникновения таких погрешностей, возникающих как на этапе измерения и передачи технологических параметров, так и при лабораторном анализе. Описаны методы обнаружения и обработки выбросов, среди которых корректировка искажений путем изменений значений и удаление искажений путем фильтрации.

Описан алгоритм диагностики каналов измерений, использующий две модели нейронной сети: прямую и обратную, сравнивающие результаты между собой с целью выявления искажений. Предложен метод на основе нейронной сети Кохонена, который в сравнении с предыдущим использует одну нейросеть, не требует разделения параметров на входные и выходные, а также построения обратных нейросетевых моделей;

Описан алгоритм создания нейронной сети и алгоритм эксплуатации нейросети Кохонена с целью диагностики каналов измерений путем выявления наблюдений, нейроны которых имеют расстояние до центра кластера больше максимально допустимого, что говорит о

нарушении нормального режима работы технологической установки. Проведены эксперименты по проверке адекватности алгоритма, подтвердившие их работоспособность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гершберг А.Ф. Концептуальные основы информационной интеграции АСУ ТП нефтеперерабатывающего предприятия / А.Ф. Гершберг, А.А. Мусаев, А.А. Нозик, Ю.М. Шерстюк. СПб.: Альянс-строй, 2003. 128 с.
2. Секацкий В.С. Методы и средства измерений и контроля / В.С. Секацкий, Н.В. Мерзликina. Красноярск: ИПЦ СФУ, 2007. 286 с.
3. Дюличева Ю.Ю. О задачах фильтрации обучающих данных // Искусственный интеллект. 2006. №2. С.65-71.
4. Казаков Н.В. Актуальность применения моделей фильтра Калмана для решения задач адаптивного управления при разработке месторождений // Автоматизация телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2011. № 3. С. 24-27.
5. Волченко Е.В. Метод удаления выбросов в данных на основе обучающих выборок объектов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2014. №4. С.31-36.
6. Kohonen T. Self-organizing maps. Springer-Verlag, 1995. 362 p.
7. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации. М.: Финансы и статистика, 2002. 244 с.
8. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. М.: Вильямс, 2006. 1104 с.
9. Фетисов В.С., Альмухаметов А.А., Филиппов В.Н. Изучение искусственных нейросетей в среде пакета StatisticaNeuralNetwork. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2004. 39 с.
10. Филиппов В.Н., Агишева А.Р., Киреев И. Р., Барахнина В.Б., Шарафиев Р.Г. Повышение безопасности производства путем применения сетевых интеллектуальных систем // Информационные технологии. Проблемы и решения. 2017. №1(4). С. 109-118.

© Филиппов В.Н., Кирюшин О.В., 2024.